

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 210 sahifa,
13-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Alohida ehtiyojga muhtoj bolalarga matematika darslarida integratsion yondashuvni amalga oshirish	10
<i>Mamadjanova Ma'muraxon Kadirjanovna</i>	
O'quvchilarda raqamli madaniyatni shakllantirishning nazariy asoslari.....	13
<i>Boltayeva Go'zal Komilovna</i>	
Inkluziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini aniqlash metodologiyasi	21
<i>D. Sh. Jo'rayeva, J. A. Jovliyev</i>	
Bolalarda leksik-grammatik nutq kamchiliklarini bartaraf etishda kontekstli texnologiyalardan foydalanish	25
<i>Abdullayeva Yoqutjon Qalandar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	30
<i>Abduvaliyeva Sabina Kurbonali qizi</i>	
O'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	35
<i>Aripov Shokirjon Olimovich, Raxmatillayeva Sug'diyona Muhammadjon qizi</i>	
Pedagogik intuitsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy metodikalar	39
<i>Axmedov Jaloliddin Oribovich</i>	
The Impact of AI-Generated English Learning Materials Based on Uzbek Rural Life on the Learning Motivation of Rural Students.....	42
<i>Baxramova Malika Muzaffarovna</i>	
Raqamli kutubxonalarda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish texnologiyalari va imkoniyatlari	47
<i>Choriyeva Zarina Anvarbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida orfografik savodxonlikni shakllantirishning nazariy-pedagogik asoslari ...	50
<i>D. Teshaboyev, M. Sotvoldiyeva</i>	
Oliy ta'limda tblt metodik modeli asosida baholash tizimini takomillashtirish	53
<i>Djurayeva Nargiza Kudratillayevna</i>	
Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida pedagogik etikaning rivojida xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
<i>Dushayeva Nazokat Sharofiddinovna</i>	
Uilyam Shekspir tragediyalarining o'zbek adabiyotidagi o'rni.....	62
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Qizlarning oilaviy kompetensiyasi uchun ijodiy pedagogika: Koreya dizayn ta'limi modelini O'zbekiston kontekstiga moslash.....	65
<i>G'ayratova Mohidil Zafar qizi</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda umumrivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish metodikasi	69
<i>Maksetova Nurjamal Kuatovna</i>	
Integrativ ta'lim muhitida bo'lajak surdopedagoglarning metodik kompetensiyalarini shakllantirish	72
<i>Malikova Xurshida Ikramovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ko'p uchraydigan tovush talaffuzi kamchiliklari va ularni bartaraf etishda lopedik usullar.....	75
<i>Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi</i>	
Talabalarga an'anaviy xonandalik ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	78
<i>Muxammadova Ozoda Muzrabovna</i>	
Hayotiy sifat tushunchasini psixologik mazmuni.....	82
<i>N. G. Pulatova</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ehtiyojlarga ega o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashning kompleks yondashuvlari	85
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Abdurashidova Feruza Qaxramonovna</i>	
Inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchining ko'p qirrali pedagogik faoliyati va uning nazariy asoslari	89
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Axmedova Aziza Temurovna</i>	

Xo'ja ahmad Yassaviy e'tiqod tarbiyasi haqida.....	93
<i>Norova Sevara Uyg'un qizi</i>	
Matritsa va uning determinanti mavzusini o'qitish orqali bo'lajak iqtisodchilarning analitik tafakkurini rivojlantirish texnologiyalari.....	97
<i>Nuriddinov Jalolxon Tursunboy o'g'li, Otaboyev Muxsinjon Muqimjonovich</i>	
Odam anatomiyasi darslarida interfaol va multimedia vositalaridan foydalanish yo'llari.....	104
<i>Nurmatov Norqobil Jo'rayevich, Qo'chqorova Moxira Dilmurod qizi, Boxodirova Nilufar Ikrom qizi</i>	
AQSh ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlari va bugungi kundagi rivojlanishi.....	110
<i>Orishev Jamshid Bahodirovich</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda xorijiy ta'limi tajribalari.....	116
<i>Pardayeva Gulbahor Jalg'ashovna</i>	
Kreativ ta'lim texnologiyalarining pedagogik mohiyati.....	119
<i>Sariboyev Nurali Abdunazarovich</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning zamonaviy pedagogik tizimdagi o'rni.....	122
<i>Siddiqov Azamat Muhammadjon o'g'li</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida 4K ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	126
<i>Sobirova Sarvinoz Quvondiqovna</i>	
Criteria of Scientific Activity Implementation of Physical Culture Education Students.....	133
<i>Sapayev Ruzmat Radjapovich</i>	
O'smir yoshdagi o'quvchilarning ma'naviy ehtiyojlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	136
<i>Tilovova Qizlarxon Ishpulat qizi</i>	
PIRLS tadqiqotida so'rovnomalarning qamrov doirasida maktab muhiti.....	141
<i>To'qliyeva Matluba Boqiyevna</i>	
Onlayn til o'rganish platformalarining esl o'quvchilarining og'zaki nutq ishonchi (speaking confidence) ga ta'siri.....	146
<i>Tojiboyeva Shohistaxon, Omonova Nargiza</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning ahamiyati.....	151
<i>Toshpo'latova Sevinch O'ral qizi</i>	
Maktab o'quvchilarining jismoniy sifatlarini tarbiyalashning samarali uslublari.....	155
<i>Turdiyev Azam Xasanovich</i>	
O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda xalqaro baholash tizimini tatbiq etish imkoniyatlari.....	158
<i>Turobov Mamarajab Sodiq o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	163
<i>Umirzoqova Surayyo Xudoyberdiyevna</i>	
Talabalarda perspektiv tasvir bajarishga oid ko'nikmani shakllantirishda CAD dasturlaridan amaliy foydalanish imkoniyatlari.....	165
<i>Valiyev A'zamjon Nematovich, Toxirov Sardorbek Muzaffar o'g'li</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda qo'llaniladigan usullar va vositalar.....	173
<i>Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	176
<i>Xudoyberdiyeva Dildora Nazarjon qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Duduqlanishga ega bolalar nutqini rivojlantirishda kompleks korreksion ishlar tizimi.....	179
<i>Xusanova Nozimaxon Zuxriddin qizi</i>	
Sirdaryo viloyatida tabiat va mehnat jarayonlarining tasviriy san'at orqali estetik va ekologik ifodasi.....	182
<i>Yorlaqova Malika Ahmad qizi</i>	
The Relevance of Artificial Intelligence in Teaching the English Language.....	186
<i>Yusupova Gulnoza Mirzoyevna</i>	
Umumta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kuzatiladigan nutq xususiyatlari.....	189
<i>Zairova Nigora</i>	

Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	193
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Педагогические технологии совершенствования физических качеств как основы здорового образа жизни	197
Журабаев Абдукарим Маматкулович	
Формирование духовно-нравственной компетентности будущих учителей как педагогическая проблема	200
Зокиржонova Ф. Р., Рихситиллаева Д. Р., Меликузиева Ш. А.	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	203
Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович	
Talaba yoshlarining ma'naviy madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar	205
Xojametov Ajiniyaz Andriyanovich	
Методика формирования познавательных интересов у младших школьников в процессе выполнения творческих заданий на уроках русского языка	207
Юлдашева Тахмина Бону Гайратовна	

KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA DIALOGIK NUTQNI RIVOJLANTIRISHDA KOMMUNIKATIV O'YINLARNING AHAMIYATI

Toshpo'latova Sevinch O'ral qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Pedagogika va ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Meyliqulova Manzura Abdullayevna
Pedagogika fanlari bo'yicha p.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning ahamiyati nazariy va amaliy jihatdan tahlil etilgan. Maqolada o'yin faoliyati bolalarning nutqiy faolligini oshirish, erkin fikr bildirish, savol-javob qilish hamda tengdoshlar bilan samarali muloqotga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishdagi muhim vositalar haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, kommunikativ o'yinlarning turlari, ularni tashkil etish usullari hamda pedagogik shart-sharoitlari haqida yoritilgan. Maqolada dialogik nutqni rivojlantirish jarayonida bolalarning ijtimoiylashuvi, nutq madaniyati va muloqot kompetensiyasining shakllanishiga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kommunikativ o'yinlardan samarali foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: dialogik nutq, kommunikativ o'yinlar, muloqot ko'nikmasi, maktabgacha yosh, nutqiy rivojlanish, ijtimoiylashuv, o'yin faoliyati.

Abstract: This article analyzes the theoretical and practical significance of communicative games in the development of dialogic speech in older preschool children. The article shows that game activity is an important tool for increasing children's speech activity, forming the skills of free expression, questioning, and effective communication with peers. It also covers the types of communicative games, methods of their organization, and pedagogical conditions. The article pays special attention to the socialization of children, the formation of speech culture, and communication competence in the process of developing dialogic speech. Based on the results of the research, practical recommendations have been developed for the effective use of communicative games in preschool educational organizations.

Key words: dialogic speech, communicative games, communication skills, preschool age, speech development, socialization, game activity.

Аннотация: В данной статье анализируется теоретическое и практическое значение коммуникативных игр в развитии диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста. Показано, что игровая деятельность является важным инструментом повышения речевой активности детей, формирования навыков свободного выражения, задавания вопросов и эффективного общения со сверстниками. Рассматриваются также виды коммуникативных игр, методы их организации и педагогические условия. Особое внимание уделяется социализации детей, формированию речевой культуры и коммуникативной компетентности в процессе развития диалогической речи. На основе результатов исследования разработаны практические рекомендации по эффективному использованию коммуникативных игр в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: диалогическая речь, коммуникативные игры, коммуникативные навыки, дошкольный возраст, развитие речи, социализация, игровая деятельность.

KIRISH

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari rivojlanib borayotgan sharoitda bolalarda kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki kelajakda muvaffaqiyatli shaxs bo'lib shakllanish uchun bola nafaqat bilimli, balki muloqotga kirisha oladigan, o'z fikrini aniq va ravon ifoda eta oladigan bo'lishi zarur. Shu bois, katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommu-

nikativ o'yinlardan foydalanish masalasi ilmiy-amaliy jihatdan dolzarb bo'lib, chuqur o'rganishni talab etadi. Mazkur maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, unda katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning samarali vositasi sifatida kommunikativ o'yinlarning o'zni, imkoniyatlari va amaliy ahamiyati yoritib beriladi hamda ushbu yo'nalishda pedagogik faoliyatni takomillashtirishga xizmat qiluvchi tavsiyalar ishlab chiqiladi. Maktabgacha ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim bo'g'ini bo'lib, unda bolalarning har tomonlama rivojlanishi, ayniqsa, nutq va muloqot ko'nikmalarining shakllanishi ustuvor vazifa hisoblanadi.

Katta maktabgacha yosh davri (5–7 yosh) bolalarning nutqiy rivojlanishida eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, aynan shu davrda ularning fikrni aniq va ravon ifodalash, savol-javob asosida muloqot olib borishi, suhbatni davom ettirishi kabi dialogik nutq ko'nikmalari rivojlanadi. Dialogik nutq esa bolaning ijtimoiylashuvi, atrofdegilar bilan samarali muloqot o'rnatishi hamda keyingi ta'lim bosqichlariga tayyorlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar doirasida bolalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki zamonaviy jamiyatda shaxsning muvaffaqiyati ko'p jihatdan uning muloqotga kirishish, o'z fikrini erkin ifodalashi, boshqalarni tinglay olish qobiliyatiga bog'liq. Shu nuqtai nazardan, maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida dolzarb muammolardan biri sifatida qaralmoqda.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarda nutq faoliyati, ayniqsa, dialogik nutq, bevosita faoliyat jarayonida, ya'ni o'yin orqali samarali rivojlanadi.

O'yin maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yetakchi faoliyat turi bo'lib, nafaqat bolaning aqliy, jismoniy rivojlanishiga, balki uning ijtimoiy tajriba orttirishiga ham xizmat qiladi. O'yin jarayonida bolalar turli rollarni bajaradi, o'zaro muloqotga kirishadi, fikr almashadi, savollar beradi va javob qaytaradi. Aynan shu jarayonda ularning dialogik nutq tabiiy ravishda shakllanib boradi.

Kommunikativ o'yinlar esa o'yin faoliyatining maxsus turi bo'lib, ular bevosita muloqotni rivojlantirishga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. Bunday o'yinlar bolalarni suhbatga jalb qilish, nutqiy faolligini oshirish, ijtimoiy rollarni anglash, tinglash orqali javob berish madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Kommunikativ o'yinlar orqali bolalar o'z fikrlarini erkin ifodalashga, suhbatdoshini tushunishga, muloqot jarayonida muayyan qoidalarga amal qilishga o'rganadilar. Bu esa ularning nafaqat nutqiy, balki shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, pedagogik amaliyot shuni ko'rsatadiki, an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan o'yin asosidagi yondashuv bolalarda katta qiziqish uyg'otadi va ularning faol ishtirokini ta'minlaydi. Ayniqsa, kommunikativ o'yinlar bolalarni majburlamasdan, tabiiy muhitda muloqotga jalb etadi. Bu esa dialogik nutqni rivojlantirishda samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kommunikativ o'yinlardan maqsadli va tizimli foydalanish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

Mazkur maqolada katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan asoslab beriladi hamda ularni samarali tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari tahlil qilinadi. Bolalarning nutqiy faolligini oshirish, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish va ijtimoiylashuv jarayonini qo'llab-quvvatlashda kommunikativ o'yinlarning o'zni keng yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

L.S.Vgotskiyning "Psixologiya va pedagogika asoslari" asarida bolaning nutqiy rivojlanishi ijtimoiy muhit va muloqot jarayoni bilan uzviy bog'liqligi asoslab berilgan. Muallifning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi bolalar nutqini rivojlantirishda kattalar va tengdoshlar bilan o'zaro muloqotning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

A.N.Leontevning "Faoliyat nazariyasi"da esa shaxs rivojlanishi faoliyat jarayonida yuz berishi ta'kidlanadi. Bu yondashuvga ko'ra, o'yin faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yetakchi faoliyat turi bo'lib, aynan shu jarayonda nutq va kommunikativ ko'nikmalar shakllanadi.

D.B. Elkoninning "Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi" asarida rolli o'yinlarning bola psixikasi va nutqiga ta'siri chuqur tahlil qilingan. Muallif o'yin jarayonida bolalar o'zaro muloqotga kirishib, dialogik nutq elementlarini tabiiy ravishda egallashini ilmiy asoslab beradi.

S.L.Rubinshteynning "Umumiy psixologiya" asarida nutq inson faoliyatining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqilib, uning tafakkur bilan uzviy bog'liqligi yoritilgan. Bu esa bolalarda nutqni rivojlantirish tafakkur rivoji bilan chambarchas ekanligini ko'rsatadi.

F.R.Qodirovaning "Maktabgacha pedagogika" maktabgacha ta'lim jarayonida nutqni rivojlantirish metodlari, xususan, o'yin texnologiyalarining o'zni keng yoritilgan. Unda bolalarda muloqot madaniyatini shakllantirish pedagogik vazifa sifatida ko'rsatib o'tiladi.

Sh.A.Abdullayevaning "Maktabgacha ta'limda o'yin faoliyatining pedagogik ahamiyati" asarida o'yinlarning ta'limiy va tarbiyaviy imkoniyatlari ochib berilib, ularning nutq rivojiga ijobiy ta'siri amaliy misollar orqali asoslangan.

M.Xoliqovning “Kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishda o'yin metodlari” ishida bolalarda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning samarali usullari va shakllari tavsiya etilgan.

O'zbekiston Respublikasi “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi Qonunida maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama yetuk qilib rivojlantirish, nutq va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Ushbu adabiyotlar majmuasi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning nazariy asoslari va amaliy jihatdan har tomonlama yoritib beradi mavzuning ilmiy jihatdan asoslashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asosini maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish, ularning muloqot ko'nikmalarini shakllantirish hamda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik xususiyatlarini o'rganishga oid ilmiy-nazariy qarashlar tashkil etadi. Tadqiqotda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, faoliyatga asoslangan hamda kommunikativ yondashuv asosiy metodologik tamoyillar sifatida qabul qilindi.

Avvalo, faoliyat nazariyasi asoschilari tomonidan ilgari surilgan g'oyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, rus psixologi A.N. Leontevning faoliyatning shaxs rivojlanishidagi hal qiluvchi o'rni haqidagi qarashlariga tayanilib, o'yin faoliyati bolalar rivojlanishining yetakchi omili sifatida talqin etildi. Uning fikricha, bola faoliyat jarayonida ijtimoiy tajribani egallaydi va bu jarayonda nutqiy rivojlanish ham yuzaga keladi.

Shuningdek, mashhur psixolog L.S. Vgotskiyning madaniy-tarixiy rivojlanish nazariyasi tadqiqotning muhim metodologik asoslaridan biri hisoblanadi. Unga ko'ra, bolaning nutqi va tafakkuri ijtimoiy muloqot jarayonida shakllanadi. Vgotskiy “yaqin rivojlanish zonasi” tushunchasini ilgari surib, kattalar va tengdoshlar bilan hamkorlikdagi faoliyat, jumladan, o'yin jarayoni bolaning nutqiy imkoniyatlarini kengaytirishini ta'kidlaydi. Bu esa kommunikativ o'yinlarning dialogik nutqni rivojlantirishdagi ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Bundan tashqari, D.B.Elkoninning maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida o'yin faoliyatining yetakchi o'rin tutishi haqidagi qarashlari ham tadqiqotda asos sifatida olindi. Elkoninga ko'ra, rolli o'yinlar jarayonida bolalar kattalar dunyosini o'zlashtiradi, ijtimoiy rollarni bajaradi va bu orqali muloqotga kirishish ko'nikmalari rivojlanadi. Ayniqsa, dialogik nutq aynan o'yin jarayonida tabiiy shakllanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining asosiy faoliyatini o'yin egallaydi. Shu tariqa bolada o'yin orqali barcha jihatlar yuzaga chiqadi. Ta'lim-tarbiya jarayoni ham o'yin orqali amalga oshiriladi. Nutq rivojlanishi masalalarini o'rganishda S.L.Rubinshteynning nutq va tafakkur birligi haqidagi g'oyalari ham muhim ahamiyatga ega. Unga ko'ra, nutq faqat aloqa vositasi bo'libgina qolmay, balki fikrlashning asosiy shakli hamdir. Shu sababli bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish ularning tafakkurini rivojlantirish bilan uzviy bog'liqdir.

Maktabgacha ta'lim metodikasi sohasida olib borilgan tadqiqotlar ham metodologik asos sifatida xizmat qiladi. Xususan, o'zbek olimlaridan F.R.Qodirova, Sh.A. Abdullayeva, M. Xoliqovalarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish, muloqot madaniyatini shakllantirish va o'yin texnologiyalaridan foydalanish borasidagi ilmiy ishlari ushbu tadqiqotning nazariy bazasini boyitadi. Ularning tadqiqotlarida o'yin faoliyati bolalarning nutqiy faolligini oshiruvchi asosiy vositalardan biri sifatida e'tirof etiladi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi: kuzatish, suhbat, pedagogik tajriba, taqqoslash, tahlil va umumlashtirish. Ushbu metodlar yordamida kommunikativ o'yinlarning bolalar dialogik nutqini rivojlantirishdagi samaradorligi o'rganildi va tahlil qilindi. Shuningdek, tadqiqotning metodologik asosini O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida”gi Qonuni hamda maktabgacha ta'limga oid davlat talablari tashkil etib, ularda bolalarning nutqiy va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish jarayonida kommunikativ o'yinlarning roli juda muhim ekanligi amaliyot natijalarida yaqqol namoyon bo'ldi. Kuzatish va pedagogik tajribalar shuni ko'rsatdiki, o'yin faoliyati bolalarni faol muloqotga jalb qiladi, ularning nutqiy faolligini oshiradi, savol-javob, suhbatni davom ettirish, fikr almashish kabi ko'nikmalarini shakllantiradi. O'yinlar orqali bolalar o'zaro hamkorlik qiladi, muammolarni birgalikda hal etadi va bu jarayonda nafaqat nutqi, balki ijtimoiy ko'nikmalari ham rivojlanadi. Shu bilan birga, rolli va dramatik o'yinlar bolalarda turli vaziyatlarda muloqot qilish, turli nuqtai nazarni tushunish va uyg'unlashish qobiliyatini mustahkamlaydi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, kommunikativ o'yinlarni muntazam va tizimli tashkil etish bolalarda dialogik nutqni yanada tez va samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuni ta'kidlash lozimki, pedagog tomonidan o'yin jarayonini to'g'ri boshqarish, bolalarni faol ishtirok etishga rag'batlantirish va o'zaro muloqot qoidalarini tushuntirish natijaviylikni oshiradi. Shu nuqtai nazardan, o'yinlar nafaqat bolalarning nutqiy rivojlanishida, balki ularning ijtimoiylashuvi va shaxs sifatida shakllanishida ham muhim vosita ekanligi isbotlandi.

Bundan tashqari, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, kommunikativ o'yinlar orqali bolalar o'z fikrini erkin ifodalashga o'rganadi, boshqalarni tinglashni va ularning fikrini hisobga olishni egallaydi. Bu esa kelajakda ularning muloqot madaniyati va ijtimoiy ko'nikmalarining mustahkam poydevorini yaratadi.

Umuman olganda, kommunikativ o'yinlar katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning samarali va tabiiy usuli hisoblanadi. Tadqiqot natijalari pedagogik amaliyotda o'yin texnologiyalaridan maqsadli foydalanish, o'yinlarni muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirish zarurligini tasdiqlaydi. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlar samarali pedagogik vosita ekanligi kuzatiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'yin jarayonida bolalar erkin muloqotga kirishadi, savol-javob qilish, fikr bildirish va suhbatni davom ettirish ko'nikmalarini faol shakllantiradi. Ayniqsa, rolli va syujetli o'yinlar bolalarning nutqiy faolligini oshirib, ularni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlaydi.

Kommunikativ o'yinlardan tizimli foydalanish natijasida bolalarda dialogik nutq rivojlanadi, lug'at boyligi kengayadi va muloqot madaniyati shakllanadi. Shuningdek, bolalar o'z fikrini aniq va ravon ifodalashga, suhbatdoshni tinglashga va u bilan muloqot qilishga, hamda ijtimoiy muhitda faol ishtirok etishga o'rganadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning roli juda katta. O'yin faoliyati bolalarni erkin muloqotga jalb qiladi, nutqiy faollikni oshiradi, savol-javob, suhbatni davom ettirish va fikr almashish ko'nikmalarni shakllantiradi. Shu bilan birga, o'yinlar bolalarning ijtimoiylashuvi, hamkorlik qilish, muammolarni birgalikda hal etish, boshqalarning fikrini tinglash va hisobga olish qobiliyatini rivojlantiradi.

Kommunikativ o'yinlarni tizimli va maqsadli tashkil etish bolalarda dialogik nutqni tez va samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Pedagog tomonidan o'yin jarayonini boshqarish, bolalarni faol ishtirok etishga rag'batlantirish va muloqot qoidalarini tushuntirish natijani oshiradi. O'yinlar bolalarning nafaqat nutqiy, balki ijtimoiy va shaxs sifatida rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur maqoladan kelib chiqqan holda xulosa shuki, kommunikativ o'yinlar katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning eng tabiiy, samarali va qiziqarli usuli hisoblanadi. Ular pedagoglarda bolalarning nutqiy faolligini oshirish, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish va ijtimoiylashuv jarayonini qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliy tavsiyalar beruvchi samarali vositadir.

Takliflar:

1. Maktabgacha ta'lim muassasalarida kommunikativ o'yinlarni tizimli ravishda joriy etish zarur;
2. Pedagoglar o'yinlarni bolalarning nutqiy va ijtimoiy rivojlanishiga yo'naltirilgan tarzda rejalashtirish zarur;
3. Rolli va dramatik o'yinlarni ko'proq qo'llash orqali dialogik nutqni rivojlantirishni kuchaytirish mumkin;
4. Bolalarni o'z fikrini erkin ifodalashga va boshqalarni tinglashga rag'batlantirish muhim;
5. O'yin jarayonida muloqot qoidalarini o'rgatish va ularga rioya qilishni nazorat qilish tavsiya etiladi;
6. Kommunikativ o'yinlar bo'yicha pedagogik tajribalarni umumlashtirish va samarali usullarni keng tatbiq etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Лев Семёнович Выготский. Психология и педагогика. – М.: Педагогика, 1984.
2. Алексей Николаевич Леонтьев. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Наука, 1978.
3. Даниил Борисович Эльконин. Психология дошкольника. – М.: Просвещение, 1989.
4. Сергей Леонидович Рубинштейн. Основы общей психологии. – М.: Наука, 1989.
5. Qodirova, F.R. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: 2019
6. Abdullayeva, Sh.A. Maktabgacha ta'limda o'yin faoliyatining pedagogik ahamiyati. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
7. Xoliqova, M. Kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishda o'yin metodlari. – Toshkent: Ilm-fan, 2018.
8. O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonun, Toshkent, 2020.
9. Karimova, D. Kommunikativ o'yinlar orqali bolalarda nutqni rivojlantirish. – Toshkent: Ilmiy maqolalar to'plami, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.